

Article Arrival Date

Article Published

Date Makale Geliş Tarihi

Makale Yayın Tarihi

10.03.2026

24.06.2026

**KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN İSTANBUL
AVRUPA YAKASI 112 ACİL AMBULANS PERSONELLERİNİN TRAVMA
SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**EVALUATION OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER OF ISTANBUL
EUROPEAN SIDE 112 EMERGENCY AMBULANCE PERSONNEL ASSIGNED
DURING KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKES**

Zeynep Fatma İNALKAÇ¹

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, ORCID:
0009-0009-0512-7274

Öz

Tarih boyunca doğa kaynaklı afetler her zaman olmuş, olmaya da devam edecektir. İnsanlığın yaşadığı doğa kaynaklı afetlerden biri de depremlerdir. Depremler maddi yıkımların yanında ömür boyu sürebilecek psikolojik yıkımlara da neden olabilmektedir. Ülkemiz deprem kuşağında olduğundan zaman zaman büyük ve yıkıcı depremler yaşanabilmektedir. En son yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem de bunlardan biridir. Deprem sonrasında tüm ülkede bir seferberlik düzenlenmiş, Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta yurt dışından yardım için bölgeye gidilmiştir. Depremde enkaz altında kalarak yaralanan kişilere yardım etmek için İstanbul Avrupa yakasından da 112 acil ambulans personelleri görevlendirilmiş ve bölgeye gönderilmiştir. Bu çalışmada Kahramanmaraş depremlerinde görevlendirilen İstanbul Avrupa yakası 112 acil ambulans personellerinin travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmanın verileri Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği ile toplanmış, SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın evrenini bölgeye gönderilen 550 112 acil ambulans çalışanı, örneklemini de ulaşılabilen 226 kişi oluşturmuştur. Araştırma neticesinde tecrübesiz, kadın ve hemşire statüsünde olanların TSSB'ye daha açık oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 112 Acil, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kahramanmaraş Depremi.

¹ Bu makale, yazarın Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Ekim 2024 tarihinde tamamladığı "*Kahramanmaraş Depremlerinde Görevlendirilen İstanbul Avrupa Yakası 112 Acil Ambulans Personellerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi*" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Abstract

Natural disasters have always occurred throughout history and will continue to occur. One of the natural disasters experienced by humanity is earthquakes. Earthquakes can cause not only financial destruction but also psychological destruction that can last a lifetime. Since our country is in the earthquake zone, large and devastating earthquakes may occur from time to time. The latest earthquake centered in Kahramanmarař is one of them. After the earthquake, a mobilization was organized throughout the country, and people from all over Turkey and even abroad went to the region for help. 112 emergency ambulance personnel from the European side of Istanbul were assigned and sent to the region to help people who were injured under the rubble during the earthquake. This study aimed to evaluate the post-traumatic stress disorder of 112 emergency ambulance personnel on the European side of Istanbul assigned to the Kahramanmarař earthquakes. The data of the study conducted for this purpose were collected with the Post-Traumatic Stress Disorder Scale and analyzed with the SPSS 22.0 program. The population of the study consisted of 550 112 emergency ambulance workers sent to the region, and the sample consisted of 226 people who could be reached. As a result of the research, it was determined that those who were inexperienced, women and nurses were more vulnerable to PTSD.

Keywords: 112 Urgent, Post-Traumatic Stress Disorder, Kahramanmarař earthquake.

Giriř

İnsan psikolojisi pek çok değişkenden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güven içerisinde, stresten uzak bir ortamda bulunmak insan psikolojisine iyi gelirken, belirsizliklerin, risklerin, kargaşanın, acı ve kaygıların olduğu bir ortamda bulunmak kötü gelebilir. Pozitif bir psikolojiye sahip olmak, diğer bir ifade ile sağlıklı bir psikoloji, insanların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmalarını sağlar. Ters durumda ise ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

İnsanların çalıştıkları işler de psikolojilerini etkileyebilmektedir. Yaptıkları işler itibarı ile 112 acil ambulans çalışanları en çok etkilenen meslek grupları arasında sayılabilir. 112 acil ambulans çalışanları uzun mesai saatleri, ne zaman, nerede, ne ile karşılaşacaklarını bilmeden mesleklerini yapmaya çalışmaktadırlar. Kimi zaman bir trafik kazası, bir doğa kaynaklı afet, bir çatışma ya da akla gelmeyecek olaylarda yaralanan kişilere müdahale etmek üzere görevlendirilmektedirler. Hayatlarını kurtarmak üzere uğraştıkları kişilerin içerisinde buldukları durumlardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Zira kimi zaman müdahalede buldukları kişilerin durumları ağır hatta vücut bütünlükleri bozulmuş olabilmektedir. Bu da her insanda olabileceği gibi 112 acil ambulans çalışanlarında da travmaya neden olabilmektedir. Yaşanan travmanın sonrasında ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ortaya çıkabilmektedir.

TSSB, genellikle şiddet içeren veya hayatı tehdit eden bir olaya maruz kalmak veya tanık olmak sonucunda gelişen ciddi bir ruh sağlığı sorunu olup, gelecek kaygısı, uykusuzluk, kâbus görme, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Bu çalışmada Kahramanmaraş depremlerinde görevlendirilen İstanbul Avrupa yakası 112 acil ambulans personelinin travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

1. Afet ve Doğa Kaynaklı Afet Kavramı

Felaketler aniden olan, hayatın normal gidişatını sekteye uğratan, dışarıdan yardıma gereksinim yaratan, kuruluşların olanak ve kapasitesinin üstüne çıkan ani çevresel olgulardır (WHO, 2015). Doğan vd. (2021: 421) felaketi “büyük hasara, yıkıma ve insanların acı çekmesine neden olan, genellikle ani gelişip öngörülemeyen, yerel olanakların yetersiz kaldığı, ulusal ya da uluslararası düzeyde destek gerektiren olaylar” şeklinde ifade etmişlerdir. Felaketler çoğunlukla doğa ve insan sebepli olacak şekilde sınıflandırılır. Doğa nedenli felaketler; ülkenin mali ve kültürel sürecini ciddi boyutta baltalayan, can ve mal kaybı yaratan su baskınları, deprem, fırtına, hortum, orman yangını, kuraklık, çığ, yıldırım vs. doğa durumlarının neticesidir. İnsan sebepli felaketler; savaş, terör, teknolojik nedenler, patlamalar vs. gibi insandan kaynaklı etkenlerin etkisiyle yaşanan felaket özelliği olan durumların neticesidir (Kadıoğlu, 2011: 23). Karşılaşılan tüm doğa ve insan nedenli olaylar, felaket kapsamına girmemektedir. Akdur (2000: 9), karşılaşılan bir olayın felaket kabul edilmesine neden olan etkenleri şu şekilde sıralamıştır: Yaşanan yıkım ve akabinde olan ölüm boyutunun büyüklüğü ile bunun neticelerinin üstesinden gelmekte toplumun yetersiz kalarak dışarıdan yardıma gereksinim duymasıdır. Dolayısı ile afetin olduğu yerdeki kişilerin üstünde direk veya dolaylı biçimde mali, ruhsal, toplumsal, fiziksel tesirler oluşturması felaketin olası neticeleridir.

Birçok kişi her sene felaketlerden etkilenmektedir. EM-DAT (Emergency Disaster Database - Afet Acil Durum Veri Tabanı) 2021’de tüm yerkürede karşılaşılan doğa kaynaklı felaketler nedeniyle 10.492 can kaybı yaratan, 101,8 milyon kişide etki bırakan ve ortalama olarak 252,1 milyar Amerikan Doları mali kaybı yaratan 432 afet verisi sunulmuştur (CRED, 2022). Ülkemizdeyse Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın raporları, 2021’de yedi sel/su baskını, altmış altı orman yangını, on altı kar/tipi ve otuz dokuz heyelanı kayda geçirmiştir. 2021’de orman yangınlarında artış olduğu belirtilmiştir (AFAD, 2022).

2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, bireyin hayatını ya da beden bütünlüğünü tehdit eden şiddet, tehdit veya ölüm riskiyle karşılaşması durumudur (Bayram, Duman ve Demirtaş, 2018: 166; İzci ve Ünveren, 2017: 133). Bu tür deneyimlerin ardından bireylerde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar geçici ya da kalıcı olabilir. TSSB, bu psikiyatrik rahatsızlıklar arasında öne çıkar ve özellikle doğal afetler gibi ani ve yoğun yaşanan felaketler sonrasında sıkça görülür (Özyer ve Dinçer, 2020: 199). DSM-V, TSSB'yi travmatik bir olayın ardından en az bir ay süren ve bireyin işlevselliğini bozan belirtiler bütünü olarak tanımlar. Bu belirtiler arasında yeniden yaşantılar, kaçınma davranışları, olumsuz bilişsel-duygusal değişiklikler ve aşırı uyarılma yer alır (APA, 2013).

TSSB, ilk olarak I. Dünya Savaşı sonrasında gözlemlenmiş, II. Dünya Savaşı sonrası psikiyatri literatürüne daha yoğun biçimde girmiştir. DSM sisteminde ilk kez DSM-III ile tanı kategorisine alınmış, DSM-V'te ise anksiyete bozuklukları altından çıkarılarak "Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar" başlığı altında yeniden sınıflandırılmıştır (Karasapan, 2014: 22; Ekinci, 2019: 25). TSSB'nin semptomları dört ana grupta toplanır (Bolu, Erdem ve Öznur, 2014: 99; Uslu, 2021: 8):

1. **Yeniden yaşama:** Travmatik anıların zihinsel olarak tekrar canlanması, sıkıntı verici rüyalar, olay yeniden yaşanmış hissi.
2. **Kaçınma:** Travmayı hatırlatan düşünce, duygu, ortam ve kişilerden uzak durma çabası.
3. **Olumsuz bilişsel ve duygusal değişiklikler:** Suçluluk, yoğun korku, yabancılaşma, umutsuzluk ve olumlu duyguların yitimi.
4. **Aşırı uyarılmışlık:** Uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, öfke patlamaları, irkilme ve sürekli tetikte olma.

Semptomlar bir aydan kısa sürüyorsa Akut Stres Bozukluğu (ASB), bir aydan uzun süren durumlarda TSSB tanısı konur. Bu semptomlar üç aydan fazla sürerse "kronik", altı aydan sonra başlarsa "geç başlangıçlı" olarak tanımlanır (Sönmez, 2022: 338). Travmalar sonrası en sık rastlanan psikopatolojiler TSSB ve depresyondur (Binbay, Direk, Aker, vd., 2014: 271). Travma sonrası TSSB yaygınlığı; bireyin psikolojik ve fizyolojik durumu, sosyal destek düzeyi, stresle başa çıkma yolları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir (Bolu, Erdem ve Öznur, 2014: 99). Van depremi gibi felaketler sonrası yapılan araştırmalarda TSSB yaygınlığı %35,5'e ulaşmıştır (Yorulmaz ve Karadeniz, 2021: 393). Kadınlar, düşük sosyal desteğe sahip bireyler, ekonomik zorluk çekenler, yalnız yaşayanlar daha yüksek risk altındadır (Kurt ve Gülbahçe, 2019: 961).

Travmalar bireyin dünya ve kendilik algısını sarsarak temel güvenlik duygularını zedeleyebilir. Bilişsel kuramlar, TSSB'nin gelişiminde bireyin olayları yorumlama biçiminin önemli olduğunu belirtir (Bayram vd., 2018: 169). Bu yorumlar; dünyanın güvenli ve anlamlı olduğuna dair inançların yıkılmasına, tehdit algısının artmasına neden olur (Yağcı-Yetkiner, 2010). Travmalar karşısında organizma stres hormonlarını salgılayarak kendini korumaya çalışır. Ancak bu reaksiyonlar uzun süre devam ettiğinde, bireyin fizyolojik ve psikolojik sağlığı bozulabilir. Uyum sağlanamayan durumlarda ASB veya TSSB gelişebilir (Joseph, Williams ve Yule, 1997: 53). ASB tanısı, belirtilerin en az 2 gün ve en fazla 4 hafta sürmesi durumunda konur ve TSSB'nin habercisi olabilir (APA, 2013).

2.1.Yardım Çalışanlarında Travmatik Stres

Farklı çeşitte travmatik durumların sonrasında yapılan yardım müdahalelerinde bulunan arama-kurtarma personelinin, insani yardım örgüt üyelerinin, acil durum çalışanlarının, travma terapistlerinin görevlerine bağlı olarak TSSB görülme olasılığı muhtemeldir. Psikolojik travmaya ait literatürde, acil durum personeline rastlanan travmatik stres ve yaygınlığı hakkında itfaiyeciler (örneğin, Beaton, Murphy, Johnson vd., 1999: 293; Bryant ve Harvey, 1996: 53; Haris, Baloğlu ve Stacks, 2002: 225), terapistler (örneğin, Hesse, 2002: 295; Hodgkinson ve Shepherd, 1994: 589), polisler (örneğin, Alexander ve Wells, 1991: 549; Carlier, Lamberts ve Gersons, 1997), doktorlar (örneğin, Lundin ve Bodegard, 1993: 132) ve arama-kurtarmacılarla (örneğin, (Chang, Lee, Connor, vd., 2003: 395; Deahl, Gilham, Thomas, vd., 1994: 63; North, Tivis, McMillen, vd., 2002: 862) ile gerçekleştirilen bir çok çalışma mevcuttur. Aker (2006: 1), 1999 senesinde Türkiye’de yaşanan Marmara depremlerinin epidemiyolojik verilerini incelediği araştırmasında, arama-kurtarma faaliyetlerinin TSSB için mühim bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Böylesi faaliyetlerde çalışan ve gönüllülere ait bireysel aktarımların da bulunduğu çalışmalar, ikincil travmatik strese neden olabilecek birçok nedenin varlığına dikkat çekmektedirler. Hayatlarına dair tehdit unsurlarının yanında dolaylı biçimde risk tehdidinin olması, çalışmalar anında takım arkadaşlarından birinin vefatı ya da yara alması, yardım sağlanan bir kişinin ölmesi vb. durumlardan kaynaklı stres nedenleri ve duygusal açıdan zorlu şartların olması, yüksek düzeyde sorumluluk hissi, kaynakların azlığı, zamanla yarışmak, yüksek beklentiler, destek sistemlerinden uzaklık vb. mesleki stres nedenleri ele alınan temalardır (Al-Naser ve Everly, 1999: 100).

Travmayı direkt yaşama ihtimali en fazla olan kesim, arama-kurtarma ekipleri olarak kabul edilmektedir. Buna sebep olan etkenler içinde, bireysel tehdit ihtimalinin fazlalığı, travmatik duruma ve yarattığı tesirlerine direkt ve devamlı şahitlik etme, hayat için tehlike yaratan durumları yaşama, mağdurların hayatlarını kurtarma çalışmaları, ağır yaralı ve ölü vücutları enkaz içinden çıkarma faaliyetlerinde bulunmaktır (Fullerton, Ursano ve Wang, 2004: 1372).

2.1.1. Travmatik Olaya Maruz Kalma ve Tehdit Algısı

TSSB tanısını veren en önemli 2 kriterden biri, kişinin travmatik olay yaşamasıdır. Travmatik olay, kişinin kendinde veya başka insanlarda önemli ölçüde hasar yaratması veya can kaybına sebebiyet vermesidir. Bunun yanında kişinin yoğun korku reaksiyonu, umutsuzluk veya dehşet unsurları da bu tanımın içindedir. Kişinin yahut başka insanların yaşadığı tehdit unsurunun ciddiyetiyle ilgili algısı, sonrasında yaşanabilecek reaksiyonlarda mühim bir belirleyicidir. Kişinin durumu tehdit algısı ne kadar çok ise içinde bulunduğu stres düzeyi de o derece fazladır (Fullerton, Ursano ve Wang, 2004: 1372). Bu durum kişinin olaya olan bakış açısında etkindir. Olayın akabinde durum adına yapılan değerlendirme, semptomların önemine de etki eder. Bu değerlendirmenin sonucunda yaşam için tehlike algısının varlığı ise travma tepkisinin varlığını arttıracaktır. Dehşet, korku ve çaresizlik duygularının kaygı seviyesiyle bağlantısı vardır (Beaton, Murphy, Johnson vd., 1999: 295).

Durumun ehemmiyetine dair tehdit algısı ve kaygı reaksiyonlarının ilişkisi, yardım çalışanlarının kaygı reaksiyonlarını da kapsar. Travmatik durumu yaşayan çocuklar ile çalışan terapistler ve polislerin çaresizlik ve dehşet duyguları nedeni ile ikincil travmatik stres tepkisinde yükseliş mevcuttur (örneğin, Carlier, Lamberts ve Gersons, 2000: 31). North, Tivis, McMillen vd. (1994: 861), Oklahoma bombalamasında bulunan arama-kurtarma çalışanlarıyla bir çalışma yapmışlardır. Çoğunlukla ceset çıkarma çalışmasında yer alan bu kişilerin genel söylemleri, çocuk cesetlerini çıkarırken yaşadıkları üzüntü üzerine olmuştur.

2.1.2.Olayı Yeniden Yaşantılama, Kaçınma ve Artmış Uyarılma

Travmatik durumu yaşamamış ve hiç tanıklığı bulunmayan kişinin de tekrar yaşantılama reaksiyonu sergilemesi ihtimali bulunduğu verileri mevcuttur. Mesela, Steed ve Downing, 1998 yılı çalışmasında, dehşeti içinde barındıran bir olayı tüm ayrıntıları ile dinleyen kişinin, durumu yaşayan bireyle karşılaştırıldığında sergilediği empatik duygulara maruz kalan insanlara benzer duyguları yaşantılması ihtimalinin varlığını bulgulamışlardır. Sadece dinleyici olanın bilincinde durumla alakalı bir yaratım olur ve bu durumu direkt yaşayan bireye dair hatırlatıcıların varlığıyla yeniden yaşantılması olabilmektedir (Akt., Lerias ve Byrne, 2003: 129). Mesela travma terapistlerinin yaşadıkları travmatik stres, bu tesire bir misal teşkil edebilir. Semptomlar her ne kadar travmatik olayı direkt yaşayanların ki kadar yüksek seviyede görülmesi de kişi adına kaygı oluşturur. Israrlı düşünceler ve bilişsel kaçınma yolu ile olayı yeniden yaşantılama gibi belirtiler olaya doğrudan maruz kalan kişiye dair hatırlatıcılar ile karşı karşıya gelindiğinde ortaya çıkar (Murphy, Braun, Tillery vd., 1999: 273).

Travmatik olayı direkt yaşayanlarda bilişsel kaçınma belirtileri, TSSB ihtimalini yordayan değişkenlerdendir. Dolayısı ile dolaylı travma için bu semptomlar tanı adına değerlidir. Acil durum çalışanlarının katılımının olduğu araştırmalarda, travmatik durumları yüksek düzeyde yaşayanların bilişsel kaçınmasının daha çok olduğu ve ruhsal problem yaşadıkları bulgulanmıştır (Marmar, Weiss, Metzler vd., 1996: 96). Travmatik durumun hatırlanmasına neden olan uyarıcılarla karşılaşmaktan kaçma ve toplumsal boyutta içine kapanma TSSB'ye ait niteliklerdendir (Weiss, Marmar, Metzler vd., 1995: 363). Yardım çalışmalarında olan kişilerin katıldığı çalışmalara göre kişinin yaşadığı tehlike düzeyinin, sonradan yaşanan kaçınma eylemlerinde de etken olduğu bulgulanmıştır (Marmar, Weiss, Metzler vd., 1996: 96). Stres, açıklaması olmayan hiddet, tedirginlik vb. artış gösteren uyarılma reaksiyonları da dolaylı şekilde travmadan etkilenmiş kişilerde sıkça yaşanır (Eriksson, Vande Kemp, Gorsuch vd., 2001: 206). Bu semptomlar, TSSB'ye ait en mühim belirtilerdir.

2.1.3.İşlevlerde Bozulma

Travmatik duruma dolaylı maruz kalan insanların fonksiyonlarındaki bozulma, farklı seviyelerde görülebilir. Kaygı seviyesinden bağımsız şekilde bu semptomlar belli seviyede kaygı ve kişi fonksiyonlarında hasarı oluşturur. Bu tür kaygının tesirinde kalan insanlarda ilerleyen zamanlarda farklı problemlerin görülme ihtimali daha fazladır (Eriksson vd., 2001: 206; Johnson ve Hunter, 1997: 321).

Hayati tehlike oluşturan durumları direkt yaşamayıp, olayın sonrasında yardım faaliyetlerinde bulunmanın getirisi olan travmatik stres semptomlarına rastlanmaktadır. Ayrıca direkt maruz kalanlarda da paralel tesirlere rastlanmaktadır. Bilhassa, böylesi durumların hemen akabinde arama kurtarmada görevli kişiler, travmatik durumlarla karşılaşma, mağdurların çaresizliklerini direkt görme, kendi hayatlarına dair bir tehdidi yaşama vb. durumlarla sıkça karşılaşmaları nedeniyle direkt olaya maruz kalmış insanların reaksiyonlarına paralel reaksiyonlar sergileme ihtimallerinin fazla olabileceği belirtilmektedir. Yani, hayat için tehlike arz eden durumlar ve travmatik ölümlerle çok fazla karşılaşmalarından kaynaklı olarak, arama-kurtarma görevlileri gizli travma mağdurları kabul edilebilir (Dyregrov, Kristoffersen ve Gjestad, 1996: 542; Wagner, Heinrichs ve Ehlert, 1998: 15; Fullerton, Ursano ve Wang, 2004: 1372).

3. Yöntem

Yapılmış olan bu araştırma Kahramanmaraş depremlerinde görevlendirilen İstanbul Avrupa Yakası 112 Acil Ambulans personellerinin travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi amacıyla genel tarama modelinde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma prospektif kesitsel bir anket çalışmasıdır.

3.1. Evren Örnekleme

Araştırmanın evreni İstanbul Avrupa yakasında 112 acil Ambulans hizmetlerinde görev alan ve Kahramanmaraş depremlerinde görev almış personelden oluşmaktadır. İstanbul İli Avrupa yakası 112 acil ambulans hizmetlerinde çalışan personel sayısı 3593 olarak tespit edilirken bu personelin 550'si Kahramanmaraş depremlerinde görev almıştır. Araştırmanın konusu doğrultusunda araştırmanın evren sayısı 550 olarak alınmıştır. Araştırmaya alınması gereken minimum örneklem hacminin %95 güven düzeyinde 226 olduğu tespit edilmiştir. Veri Toplama; veriler Evrende yer alan ve araştırmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan bireyler ile yüz yüze yapılacak olan görüşmede anket formu doldurularak toplanacaktır.

3.2. Veri Toplama Araçları ve Özellikleri

Yapılacak olan bu çalışmada anket formu iki bölümden oluşmakta ilk bölümde yazar tarafından literatür araştırması ve araştırmanın amacı doğrultusunda yer alan 9 Sorudan oluşan demografik form yer almaktadır. İkinci bölümünde ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği yer almaktadır.

3.2.1. Demografik Form

Araştırmacı tarafından araştırmanın amacı ve örneklemin özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 9 adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Açık uçlu soru bulunmamaktadır.

3.2.2. DSM 5 İçin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi- PCL-5

DSM 3'e göre 17 madde olan ölçeğin DSM 5 için adaptasyonu Weathers ve arkadaşları (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe adaptasyonu ise Boysan ve arkadaşları (2017) tarafından yapılmıştır. DSM 5 için yapılan adaptasyon sonucunda ölçekte 20 madde bulunmakta ve ölçek 5 li likert derecelendirmesine sahiptir. Maddeler, bireylerin son 1 aydaki semptomlarını ölçmektedir. Cevaplar için 0 (hiç yok) ile 4 (aşırı miktarda var) aralığındadır. Yeniden deneyimleme, Kaçınma, duygulanım ve bilişlerdeki olumsuz değişimler olmak üzere Ölçekte 4 alt boyut yer almaktadır. Ölçek 2 farklı şekilde yorumlanmaktadır. İlki belirtilerin her maddedeki puanlarının toplanması ile beraber toplam belirti puanı hesaplanarak belirtilerin düzeyi hakkında bilgi vermektedir ve kullanılma amacına göre değişmek ile beraber kesme noktası Türkçe adaptasyonu için kesme noktası 47 olarak kullanılması önerilmektedir. Skoru 47 ve üzeri olan danışanların TSSB tanı kriterlerini karşılama olasılıkları daha yüksektir. İkincisi kullanım şekli ise, bazı koşulların sağlanması şartı ile DSM-5'e göre tanı koyulmasıdır. Tanı kriterleri için 2 ve üzeri puan alan maddelerin dahil edildiği bir hesaplama yapılır. DSM-5 için B maddesini karşılanabilmesi için 1-5 arası maddelerden en az birinin 2 ve üzeri olması, C maddesi için 6-7 arası maddelerden en az 1 tanesinin, D maddesi için 8-14, E maddesi için 15-20 arası maddelerden en az 2 tanesinin 2 ve üzeri olması gerekmektedir. A, B, C, D, E koşullarını sağlanması durumunda TSSB tanı kriterleri sağladığı tespit edilmiş olur.

3.3. Araştırma Değişken ve Hipotezleri

Yapılan bu çalışmada Travma sonrası stres bozukluğu düzeyleri (değişkeni) bağımlı değişken olup demografik formda yer alan Cinsiyet, Yaş Aralığı, Medeni Durum ve Eğitim

Durumu gibi değişkenler ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu doğrultuda araştırmada aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur.

- Cinsiyet değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Yaş değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Medeni durum değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Eğitim durumu değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Meslek değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Mesleki tecrübe değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Daha önce afet yaşama durumu değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Daha önce afetlerde görev alma değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Afetlerde 1. Derece yakın kaybetme değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
- Afetlerde tanıdığı birini kaybetme değişkenine göre Travma sonrası stres belirtileri düzeyleri farklılaşmakta mıdır?

3.4. Veri Analiz Yöntemi

Yapılan bu araştırmada tüm analizler SPSS 29.1 programı aracılığı ile yapılmıştır. Veri setinin iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenlerin normal dağılım sınaması Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalar normal koşulu sağlanmadığı için Mann Whitney U testi ve ikiden fazla gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılacak ikili karşılaştırmalarda ise Benforroni düzeltilmeli Dunn Çoklu karşılaştırmalar testi kullanılmıştır. Tüm analizler 0,05 hata payında test edilmiştir.

4. Bulgular

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

		n	%
Cinsiyet	Kadın	103	44.59
	Erkek	128	55.41
Yaş Aralığı	18-25 yaş	47	20.35
	26-30 yaş	84	36.36
	31-35 yaş	25	10.82
	36-45 yaş	55	23.81
	46 yaş ve üzeri	20	8.66
Medeni Durum	Evli	102	44.16
	Bekar	129	55.84
Eğitim Durumu	Lise	67	29.00
	Lisans	113	48.92
	Yüksek Lisans	46	19.91
	Doktora ve Üzeri	5	2.16
Mesleği	AABT	83	35.93
	ATT	42	18.18
	Doktor	45	19.48
	Hemşire	20	8.66
	Sağlık Memuru	10	4.33
	Sürücü	31	13.42
Meslek Tecrübesi	1 yıldan az	10	4.33
	1-3 yıl	42	18.18
	4-6 yıl	63	27.27
	7 yıl ve üzeri	116	50.22
Daha Önce Afet Yaşadınız mı?	Evet	107	46.32
	Hayır	124	53.68
Daha Önce Afetlerde Görev Aldınız mı?	Evet	97	41.99
	Hayır	134	58.01
Afetlerde Kaybettiğiniz 1. Derece Yakınıınız Var mı?	Evet	10	4.33
Afetlerde Kaybettiğiniz Tanıdığımız Kimse Var mı?	Hayır	221	95.67
Afetlerde Kaybettiğiniz Tanıdığımız Kimse Var mı?	Evet	88	38.10
Afetlerde Kaybettiğiniz Tanıdığımız Kimse Var mı?	Hayır	143	61.90

Katılımcıların %55.41'inin Erkek, %36.36'sının 26-30 yaş aralığında, %55.84'ünün Bekar, %48.92'sinin Lisans düzeyi eğitime sahip olduğu, %35.93'ünün AABT olduğu, %50.22'sinin 7 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu, %53.68'sinin daha önce afet yaşamadığı, %58.01'inin daha önce afetlerde görev almadığı, %95.67'sinin 1. Derece yakınıını afetlerde kaybetmediği, %61.9'unun tanıdığı birini afetlerde kaybetmediği tespit edilmiştir.

Tablo 2. DSM 5 İçin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi- PCL-5 için Güvenilirlik Analizi

	Cronbach's Alpha	Madde Sayısı
TSSB Belirtileri Puanı	,974	20

Güvenilirlik analizi için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach alfa katsayısı aşağıdaki kesme noktalarına göre değerlendirilmiştir. Cronbach alfa katsayısına göre ölçeğin güvenilirlik sınırları aşağıdadır (Alpar, 2016: 22).

$0.00 \leq \alpha < 0.39$ ise güvenilir değildir.

$0.40 \leq \alpha < 0.59$ ise düşük güvenilirliktedir.

$0.60 \leq \alpha < 0.79$ ise oldukça güvenilirdir.

$0.80 \leq \alpha < 1.00$ ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.

0.974 olan katsayı veri setinin yüksek derecede güvenilir olduğu ve üzerinde çalışılan örneklemden hareketle genelleme yapılabileceğini ifade etmektedir.

Tablo 3. TSSB Belirtileri Puanı için Normal Dağılım Sınaması

	Kolmogorov-Smirnov		
	İstatistik	Sd.	p
TSSB Belirtileri Puanı	,144	231	<,001

Normal dağılım sınaması için Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve yapılan analiz sonucunda, $p < 0.001$ olduğu için normal dağılım olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılacaktır.

Tablo 4. TSSB Belirtileri Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Kadın	103	45.26	20.61	4608.500	-3.937	0.0001
	Erkek	128	35.10	17.24			

Cinsiyet değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir ($p=0.0001$). ortalamalar incelendiğinde kadınların puan düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 5. TSSB Belirtileri Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	Ki-Kare	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	18-25 yaş	47	39.26	14.30	7.616	4	0.107
	26-30 yaş	84	36.55	18.47			

31-35 yaş	25	42.80	13.45
36-45 yaş	55	45.73	24.89
46 yaş ve üzeri	20	32.75	19.74

Yaş değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda, yaşa göre anlamlı farklılık olmadığı bulgulanmıştır ($p=0.107$). Başka bir ifadeyle farklı yaş grubunda olan katılımcıların TSSB Belirtileri düzeyleri birbirine benzerdir.

Tablo 6. TSSB Belirtileri Puanlarının Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Evli	102	35.02	17.99	5225.000	-2.690	0.007
	Bekar	129	43.28	19.84			

Medeni durum değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, medeni duruma göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p=0.007$). Ortalamalar incelendiğinde bekar olan katılımcıların TSSB Belirtileri puan düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 7. TSSB Belirtileri Puanlarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	Ki-Kare	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Lise	67	38.96	15.26	10.106	2	0.006
	Lisans	113	35.99	19.51			
	Yüksek Lisans	46	49.30	22.66			

11

Eğitim değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda, eğitim durumuna göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p=0.006$). Anlamlı farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan Bonferroni Düzeltmeli Dunn çoklu karşılaştırmalar testinin sonucunda, Yüksek lisans eğitim düzeyine sahip olanlar ile Lise ($p=0.038$) ve Lisans ($p=0.005$) eğitim düzeyine sahip olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır. Ortalamalar incelendiğinde, yüksek lisans eğitimini olan katılımcıların TSSB belirtileri puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8. TSSB Belirtileri Puanlarının Meslek Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	Ki-Kare	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	AABT	83	37.37	16.91	31.421	5	0.0001
	ATT	42	42.38	15.69			
	Doktor	45	43.78	27.02			
	Hemşire	20	53.25	8.63			
	Sağlık Memuru	10	14.50	0.53			
	Sürücü	31	35.26	16.09			

Meslek değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda, mesleğe göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p=0.0001$). Anlamlı farklılığın kaynağını tespit edebilmek için yapılan Bonferroni Düzeltmeli Dunn çoklu karşılaştırmalar testinin sonucunda, Sağlık memuru olan katılımcılar ile AABT $p(0.034)$, Doktor $p(0.004)$, ATT $p(0.003)$ ve Hemşire $p(0,0001)$ olan katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır. Sağlık memuru olan katılımcıların TSSB belirtileri puanlarının AABT, ATT, Doktor ve hemşirelere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Hemşireler ile Sürücü $p(0.004)$ ve AABT $p(0.002)$ arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin TSSB belirtileri puanlarının AABT ve sürücülere göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Tablo 9. TSSB Belirtileri Puanlarının Meslek Tecrübesi Değişkenine Göre Farklılaşım Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	Ki-Kare	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	1 yıldan az	10	59.50	1.58	42.081	3	0.0001
	1-3 yıl	42	32.07	13.62			
	4-6 yıl	63	34.54	14.10			
	7 yıl ve üzeri	116	43.42	22.34			

Mesleki kıdem değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Kruskal Wallis H testinin sonucunda, mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p=0.0001$). Anlamlı farklılığın kaynağının belirlenmesi için yapılan Bonferroni Düzeltmeli Dunn çoklu karşılaştırmalar testinin sonucunda, 1-3 yıl mesleki kıdeme sahip olan katılımcılar ile 7 yıl ve üzeri $p(0.0001)$ ve 1 yıldan az $p(0.0001)$ mesleki kıdeme sahip olan katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 1-3 yıl mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların TSSB belirtileri puanlarının ortalamasının 7 yıl ve üzeri ve 1 yıldan az mesleki kıdeme sahip olan katılımcılara göre daha düşük olduğu görülmüştür. 4-6 yıl mesleki kıdeme sahip olan katılımcılar ile 7 yıl ve üzeri $p(0.0001)$ ve 1 yıldan az $p(0.0001)$ mesleki kıdeme sahip olan katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır. 4-6 yıl mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların TSSB belirtileri puanlarının ortalamasının 7 yıl ve üzeri ve 1 yıldan az mesleki kıdeme sahip olan katılımcılara göre daha düşük olduğu anlaşılmıştır. 7 yıl ve üzeri ile 1 yıldan az arasında $p(0.014)$ mesleki kıdeme sahip olan katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 1 yıldan az mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların TSSB belirtileri puanlarının ortalamasının 7 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tablo 10. TSSB Belirtileri Puanlarının Daha Önce Afet Yaşama Durum Değişkenine Göre Farklılaşım Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Evet	107	37.33	19.91	6067.000	-1.122	0.262
	Hayır	124	41.62	18.90			

Daha önce afet yaşama durum değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Mann Whitney U testinin sonucunda, daha önce afet yaşama durumuna göre anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür ($p=0.262$). Diğer bir ifadeyle afet yaşayan ve yaşamayan katılımcıların TSSB belirtileri düzeyleri bir birine benzerdir.

Tablo 11. TSSB Belirtileri Puanlarının Daha Önce Afetlerde Görev Alma Durum Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Evet	97	37.65	19.20	6162.500	-0.673	0.501
	Hayır	134	41.07	19.57			

Daha önce afetlerde görev alma durum değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacı ile yapılan Mann Whitney U testinin sonucunda, daha önce afetlerde görev alma durumuna göre anlamlı farklılık olmadığı bulgulanmıştır ($p=0.501$). Başka bir ifadeyle daha önce afetlerde görev alan ve almayan katılımcıların TSSB belirtileri düzeyleri bir birine benzerdir.

Tablo 12. TSSB Belirtileri Puanlarının Afetlerde 1. Dereceden yakın Kaybetme Durumu Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Evet	10	51.00	9.49	25241.000	-1.915	0.056
	Hayır	221	39.12	19.63			

Afetlerde 1. Derece yakınıni kaybetme durumu değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacıyla yapılan Mann Whitney U testinin sonucunda, Afetlerde 1. Derece yakınıni kaybetme durumuna göre anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir ($p=0.056$). Diğer bir ifadeyle Afetlerde 1. Derece yakınıni kaybeden ve kaybetmeyen katılımcıların TSSB belirtileri düzeyleri bir birine benzerdir.

Tablo 13. TSSB Belirtileri Puanlarının Afetlerde Tanıdığı Birini Kaybetme Durum Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının İncelenmesi

		n	Ort.	Std. Sapma	U	z	p
TSSB Belirtileri Puanı	Evet	88	42.16	13.92	5668.500	-1.267	0.205
	Hayır	143	38.08	22.08			

Afetlerde tanıdığı birini kaybetme durumu değişkenine göre TSSB belirtileri puanlarının incelenmesi amacıyla yapılan Mann Whitney U testinin sonucunda, Afetlerde tanıdığı birini kaybetme durumuna göre anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür ($p=0.205$). Diğer bir ifadeyle Afetlerde tanıdığı birini kaybeden ve kaybetmeyen katılımcıların TSSB belirtileri düzeyleri bir birine benzerdir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma Kahramanmaraş depremlerinde görevlendirilen İstanbul Avrupa Yakası 112 acil ambulans personellerinin travma sonrası stres bozukluklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, deprem bölgesine görevli olarak giden toplam 226 personel katılmıştır.

Araştırmaya katılanların %55.41'inin Erkek, %36.36'sının 26-30 yaş aralığında, %55.84'ünün Bekar, %48.92'sinin Lisans düzeyi eğitime sahip olduğu, %35.93'ünün AABT olduğu, %50.22'sinin 7 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu, %53.68'sinin daha önce afet yaşamadığı, %58.01'inin daha önce afetlerde görev almadığı, %95.67'sinin 1. Derece yakınına afetlerde kaybetmediği, %61.9'unun tanıdığı birini afetlerde kaybetmediği tespit edilmiştir.

Ölçek ve bağımsız değişkenlere yönelik yapılan analizler anlamlı sonuçlar doğurmuştur. Doğa kaynaklı afetlerde görevlendirilen kadın personel daha çok TSSB ile karşılaşmaktadır. (Cankardaş ve Sofuğlu, 2019)'da yangın ve deprem gibi afetler sonrasında TSSB'nin kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Elçi (2021) çalışmasında Van depremi sonrası TSSB'nin kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek olduğunu bulmuştur. Dinar depreminden 2 yıl sonra Miral vd. (1998) tarafından yürütülen çalışmada, erkeklerin kaygı oranının yüksek olduğu ve uzun süreli risk altında olduğu vurgulanmıştır. Bu sonuçlar çalışmamızı destekler niteliktedir.

Aile desteğinden yoksun olan bekar personelde destekleyici bir unsur olarak aileye sahip evli personele göre TSSB'ye daha açıktır. Kişilerin özel hayatlarında yalnız olmaları, kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekleri birinin bulunmaması nedeniyle yaşadığı stresi kendi kendine onarmaya çalışmasının zor olacağı düşünülebilir. Bu nedenle de bekar personellerin TSSB'lerinin evli personellere göre daha yüksek düzeyde olması beklenen bir sonuç olarak görülebilir. Nitekim çalışmamızda da bu yönde bir bulguya ulaşılmıştır.

Dinç (2022)'de bekar personellerin evli personellere göre daha fazla TSSB görüldüğünü tespit etmiştir. Özçetin vd. (2002) tarafından yürütülen hastaneye başvuran katılımcıların, bu katılımcıların (%17 si çocukluğunda Gölcük depremini yaşamış olup) kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin depremle olan ilişkisi incelendiğinde evli kadınların, bekar kadınlara göre % 42 daha fazla olduğu bulunmuştur.

Cansel ve arkadaşları (2022), 2020 yılında yaşanan Elâzığ depreminde görev alan sağlık çalışanlarını ruhsal açıdan değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda kadın, evli, çocuklu ve depremi ilk defa deneyimleyen katılımcıların travma puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Çakmak ve arkadaşları (2010) Marmara depreminde görev alan sağlık çalışanlarını ele aldıkları çalışma sonucunda katılımcıların %10-29 oranında travmatik stres semptomları saptamıştır. %9 oranında katılımcının ise semptomlarının tedavi gerektirecek kadar şiddetli olduğunu gözlemişlerdir.

Yılmaz'ın (2006) yaptığı çalışmada arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası sürecin anlaşılması hedeflenmiştir. Araştırma bulgularına göre; önceden travmatik bir yaşam deneyimi olan grup için travma sonrası stresi ve travma sonrası büyümeyi etkileyen faktörlerin medeni durum, göreve gitme sayısı, dünyaya ilişkin varsayımlar ve işlevsel baş etme stratejilerinin kullanılması olduğu ortaya koyulmuştur. Daha önce travmatik yaşam deneyimi olmayan grup için travma sonrası stres belirtileri açısından hiçbir faktörün yordayıcı bir güce sahip olmadığı, travma sonrası büyüme için ise yapılan göreve ilişkin genel olumlu duyguların yordayıcı güce sahip olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre daha önce travmatik yaşantısı bulunan grubun travma sonrası stres belirtileri ve öfke belirtileri açısından daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır.

Salb 1998 yılında felaket çalışanlarının psikolojik özelliklerine ilişkin bir araştırma yapmıştır, araştırmaya Amerikan Kızıllaçı Afet Hizmet Birimleri'nden 108 kişi katılmıştır. Araştırmada bireylerin psikolojik dayanıklılığı ve başa çıkma becerileri incelenmiştir. Bireylerin başa çıkma stratejileri ve bilişsel dayanıklılıkları deneyim sahibi olan ve olmayan çalışanlarla karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda deneyimli çalışanların daha yüksek dayanıklılığa ve problem odaklı başa çıkma stratejilerine sahip olması beklenmiştir ancak deneyimli ve deneyimsiz çalışanlar arasında dayanıklılık açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sağlık memurları diğer gruplara göre daha az TSSB yaşarken, hemşireler AABT ve sürücülerden daha çok TSSB yaşamaktadır. Burada personelin görev tanımı olaylara hangi seviyede müdahaleye mecbur kaldığı veya afet yaşayan yaralılarla ne kadar yakın temasta kalmak zorunda olduğu belirleyici birer faktör olarak değerlendirilebilir. Hemşireler ve AABT'ler yaralı insanlarla doğrudan temas halinde olan, onların acılarını ve yaralarını görmek durumunda kalan personellerdir. Yaralanmış insanların durumlarını bu kadar yakından ve açık bir şekilde görmek ve onlara müdahale etmek zorunda kalmak kişilerin psikolojik durumlarını negatif yönde etkileyebilmekte ve TSSB'na neden olmaktadır. Nitekim araştırmamızda bu sonucu destekler nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Sert (2022) çalışmasında sağlık çalışanlarının TSSB'nın diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir.

Yeni göreve başlamış az tecrübeli personel, 7 yıldan daha fazla çalışarak tecrübe kazanmış personelden daha çok TSSB yaşamaktadır. Bu sonuç mesleki tecrübenin afet bölgesinde görevlendirilen personelin dönüş sonrası uygulanacak TSSB'nin engellenmesi odaklı çalışmalarda mesleki tecrübesi az olan personelin üzerine daha çok düşülmesinin önemini vurgulamaktadır. Yasal ve Günüşen (2019)'in araştırmasında katılımcılarda TSSB varlığının tecrübenin artmasına bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir.

Daha önce afet yaşama durumu ve afetlerde görev alma durumu ile ilgili TSSB anlamında bir farklılık yaşanmadığı görülmüştür. Daha önce afetlerde görev almak her ne kadar olaylara müdahale anlamında avantaj sağlayacak olsa da TSSB anlamında bir koruyuculuk sağlamayacaktır. Afetlerde bir yakını kaybetmenin TSSB üzerinde etkisi tespit edilememiştir. Afetin üzerinden bir yılın üzerinde zaman geçmesi ve yas tutma süreçlerinin zamanla stresi azaltacağı göz önüne alındığında şu an için bir anlamlılık göstermediği anlaşılmaktadır.

Çalışma neticesinde tecrübesiz, kadın ve hemşire statüsünde olanların TSSB'ye daha açık oldukları anlaşılmaktadır. Büyük doğa kaynaklı afet durumları her personelin ayırım yapılmaksızın müdahaleye katılmasını gerektiren durumlardır. Ancak bu özelliklere sahip personele dönüşlerinde TSSB'nin önlenmesine yönelik çalışmalarda daha öncelikli olarak odaklanılması gerektiğini göstermektedir.

Bu konuda daha sonra yapılacak araştırmalarda personelin afetin hangi döneminde görev aldığı ve ne kadar süre kaldığına yönelik değişkenlerinde dikkate alınması ve travma ve yas süreçleri kapsamında çalışmanın afetten sonraki ne kadar süre içinde yapılması gerektiğinin tespiti faydalı olacaktır.

112 Acil Ambulans hizmetinde yer alan personel afetler esnasında ve sonrasında ilk saflarda yoğun çalışma tempolarında ve müdahale ettikleri vakalar göz önüne alındığında TSSB'ye oldukça müsait ortamlarda çalışmaktadır. Bu nedenle personelin görevlendirme esas ve süreleri personelin TSSB'den kaçınmasına yönelik olarak belirlenmeli, dönüş öncesi karşılaşacakları ortamlara hazırlık ve dönüşte psikolojik destek faaliyetleri yürütülmelidir. Afete yönelik yeterli eğitim ve ekipmana sahip olmayan personelin yaşayacağı çaresizlik hissini önüne geçilmesine yönelik olarak afet çeşitlerine göre eğitimlere önem verilmeli ve

malzeme eksikleri ve ihtiyaçları giderilmelidir. Görevlendirilen personelin görev dönüşü onore edilmesi ve ödüllendirilmesi, yaptığı görevin zorluğunun farkında olunduğunun ortaya konulması, çalışmalarının takdir edilmesi personel üzerinde olumlu ve destekleyici etki sağlayacaktır.

Kaynakça

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2022). *AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı*. <https://www.icisleri.gov.tr/afad-turkiyenin-afet-risk-haritasini-cikardi>
- Akdur, R. (2000). Afetlere hazırlık ve afet yönetimi. *Ankara Deontoloji Dergisi*, (7), 8–13.
- Aker, A. T. (2006). 1999 Marmara depremleri: Epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 17(2), 1–11.
- Alexander, D. A., & Wells, A. (1991). Reactions of police officers to body handling after a major disaster: A before-and-after comparison. *British Journal of Psychiatry*, 159, 547–555.
- Al-Naser, F., & Everly, G. S. (1999). Prevalence of posttraumatic stress disorder among Kuwaiti fire fighters. *International Journal of Emergency Mental Health*, 1, 99–101.
- Alpar, R. (2016). *Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik güvenirlik: SPSS'de çözümleme adımları ile birlikte* (3. baskı). Detay Yayıncılık.
- Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994). *Mental bozuklukların tanısall ve sayımsal elkitabı, dördüncü baskı (DSM-IV)* (E. Köroğlu, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.
- Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). *Ruhsal bozuklukların tanısall ve sayımsal elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5): Tanı ölçütleri başvuru elkitabı* (E. Köroğlu, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.
- Bayram, S., Duman, R. N., & Demirtaş, B. (2018). Üç insan, bir olay, üç farklı travmatik deneyim süreci. *Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi*, 1(1), 165–182.
- Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C., Pike, K., & Corneil, W. (1999). Coping responses and posttraumatic stress symptomatology in urban fire services personnel. *Journal of Traumatic Stress*, 12, 293–308.
- Binbay, T., Direk, N., Aker, T., Akvardar, Y., Alptekin, K., Cimilli, C., Çam, B., Deveci, A., Gültekin, B. K., Şar, V., Taycan, O., & Ulas, H. (2014). Psychiatric epidemiology in Turkey: Main advances in recent studies and future directions. *Türkiye Psikiyatri Dergisi*, 25(4), 264–281.
- Bolu, A., Erdem, M., & Öznur, T. (2014). Travma sonrası stres bozukluğu. *Anatolian Journal of Clinical Investigation*, 8(2), 98–104.

- Bryant, R. A., & Harvey, A. G. (1996). Posttraumatic stress reactions in volunteer firefighters. *Journal of Traumatic Stress, 9*(1), 51–62.
- Cankardaş, S., & Sofuoğlu, Z. (2021). Deprem ya da yangın deneyimlemiş kişilerde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve belirtilerin yordayıcıları. *Türk Psikiyatri Dergisi, 30*(3), 151–156.
- Cansel, N., & Ilknur, U. (2022). Post-traumatic stress and associated factors among healthcare workers in the early stage following the 2020 Malatya-Elazığ earthquake. *Konuralp Tıp Dergisi, 14*(1), 81–91.
- Carlier, I., Lamberts, R., & Gersons, B. (1997). Risk factors for posttraumatic stress symptomatology in police officers: A prospective analysis. *The Journal of Nervous and Mental Disease, 185*, 498–506.
- Carlier, I., Lamberts, R., & Gersons, B. (2000). The dimensionality of trauma: A multidimensional scaling comparison of police officers with and without posttraumatic stress disorder. *Psychiatry Research, 9*, 29–39.
- Center for Research on Epidemiology of Disasters (CRED). (2022). *2021 disasters in numbers*. https://cred.be/sites/default/files/2021_EMDAT_report.pdf
- Chang, C. M., Lee, L.-C., Connor, K. M., Davidson, J. R. T., Jeffries, K. J., & Lai, T. J. (2003). Posttraumatic distress and coping strategies among rescue workers after an earthquake. *The Journal of Nervous and Mental Disease, 191*(6), 391–398.
- Deahl, M. P., Gilham, A. B., Thomas, J., Searle, M. M., & Srinivasan, M. (1994). Psychological sequelae following the Gulf War: Factors associated with subsequent morbidity and the effectiveness of psychological debriefing. *British Journal of Psychiatry, 165*, 60–65.
- Dinç, M. E. (2022). *Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının travma sonrası stres belirtilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve ahlaki temelleriyle olan ilişkisi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Doğan, A., Keskin, G., & Dönmez, A. (2021). Afet yardım çalışanlarında sekonder travma. *Hastane Öncesi Dergisi, 6*(3), 421–432.
- Dyregrov, A., Kristoffersen, J. I., & Gjestad, R. (1996). Voluntary and professional disaster workers: Similarities and differences in reactions. *Journal of Traumatic Stress, 9*, 541–612.
- Ekinci, M. (2019). *Travma yaşayan hastalarda stres belirtilerinin ve posttravmatik büyümenin yordayıcısı olarak travmaya yönelik bilişlerin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Elçi, Ö. (2021). *Predictive factors of posttraumatic stress and posttraumatic growth among the survivors of Van 2011 earthquakes' trauma* (Yüksek lisans tezi). Middle East Technical University, Ankara.
- Eriksson, C., Vande Kemp, H., Gorsuch, R., Hoke, S., & Foy, D. (2001). Trauma exposure and PTSD symptoms in international relief personnel. *Journal of Traumatic Stress, 13*, 205–211.

- Fullerton, C. S., Ursano, R. J., & Wang, L. (2004). Acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in disaster or rescue workers. *American Journal of Psychiatry, 161*, 1370–1376.
- Fullerton, C. S., Ursano, R. J., & Wang, L. (2004). Acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in disaster or rescue workers. *American Journal of Psychiatry, 161*, 1370–1376.
- Haris, M. B., Baloğlu, B., & Stacks, J. R. (2002). Mental health of trauma-exposed firefighters and critical incident stress debriefing. *Journal of Loss and Trauma, 7*, 223–238.
- Hesse, A. R. (2002). Secondary trauma: How working with trauma survivors affects therapists. *Clinical Social Work Journal, 30*(3), 293–309.
- Hodgkinson, P. S., & Shepherd, M. A. (1994). The impact of disaster support work. *Journal of Traumatic Stress, 7*, 587–600.
- İzci, F., & Ünveren, G. (2017). Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi ve göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 6*(1), 31–38.
- Johnson, C. N. E., & Hunter, M. (1997). Vicarious traumatization in counsellors working in the New South Wales Sexual Assault Service: An exploratory study. *Work and Stress, 11*(4), 319–328.
- Joseph, S., Williams, R., & Yule, W. (1997). *Understanding post-traumatic stress: A psychosocial perspective on PTSD and treatment*. John Wiley & Sons.
- Kadıoğlu, M. (2011). *Afet yönetimi: Beklenilmeyeni beklemek, en kötüsünü yönetmek* (2. baskı). TC Marmara Belediyeler Birliği Yayınları.
- Karasapan, D. (2014). *Travma sonrası stres bozukluğu'nda kullanılan bilişsel ve davranışçı terapi protokollerinin terapötik bileşenlerinin etkisine yönelik bir metaanaliz* (Yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.
- Kurt, E., & Gülbahçe, A. (2019). Van depremini yaşayan öğrencilerin travma sonrası stres bozukluğu düzeylerinin incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23*(3), 957–972.
- Lundin, T., & Bodegard, M. (1993). The psychological impact of an earthquake on rescue workers: A follow-up study of the Swedish group of rescue workers in Armenia, 1988. *Journal of Traumatic Stress, 6*, 129–139.
- Marmar, C., Weiss, D., Metzler, T., & Delucchi, K. (1996). Characteristics of emergency services personnel related to peritraumatic dissociation during critical incident exposure. *American Journal of Psychiatry, 153*, 94–102.
- Miral, S., Özcan, Ö., Baykara, A., Yemez, B., & Tayyar, C. (1998). Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. *Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5*(1), 16–22.
- Murphy, S., Braun, T., Tillery, L., Cain, K., Johnson, L., & Beaton, R. (1999). PTSD among bereaved parents following the violent deaths of their 12–28-year-old

- children: A longitudinal prospective analysis. *Journal of Traumatic Stress*, 12, 273–290.
- North, C. S., Tivis, L., McMillen, J. C., Pfefferbaum, B., Spitznagel, E. L., Cox, J., Nixon, S., Bunch, K. P., & Smith, E. M. (2002). Psychiatric disorders in rescue workers after the Oklahoma City Bombing. *American Journal of Psychiatry*, 159, 857–859.
- North, C. S., Tivis, L., McMillen, J. C., Pfefferbaum, B., Spitznagel, E. L., Cox, J., Nixon, S., Bunch, K. P., & Smith, E. M. (1994). Psychiatric disorders in rescue workers after the Oklahoma City bombing. *American Journal of Psychiatry*, 159, 857–859.
- Özçetin, A., Özkan, M., Ataoğlu, A., & İçmeli, C. (2002). Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyo-demografik tanılar ve depremlerle ilişkileri. *Düşünen Adam Dergisi*, 147–149.
- Özyer, Y., & Dinçer, S. (2020). Afetlerde hemşirelerin psikolojik ilk yardım rolleri. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (7), 198–206.
- Salb, T. J. (1998). *Disaster workers: Coping and hardiness* (Doktora tezi). Texas Tech University, USA.
- Sert, Z. Y. (2022). *Sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu gelişimi ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
- Sönmez, M. B. (2022). Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. *TOTBİD Dergisi*, 21, 337–343.
- Steed, G. L., & Downing, R. A. (1998). *Phenomenological study of vicarious traumatization: Counsellors working in the field of sexual abuse/assault*. 19
- Uslu, B. (2021). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bütüncül bir yaklaşım: Sirkadiyen ritimler, uyku ve yeme bozuklukları. *Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi*, 4(8), 1–13.
- Wagner, D., Heinrichs, M., & Ehlert, U. (1998). Prevalence of symptoms of posttraumatic stress disorder in German professional firefighters. *American Journal of Psychiatry*, 155, 12–21.
- Weiss, D., Marmar, C., Metzler, T., & Ronfeldt, H. (1995). Predicting symptomatic distress in emergency services personnel. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 361–368.
- WHO. (2015). *Disasters and mental health*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/disasters-and-mental-health>
- Yağcı-Yetkiner, D. (2010). *Travma Sonrası Bilişler Ölçeği (Posttraumatic Cognitions Inventory) Türkçe uyarlama ve üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması* (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
- Yasal, D., & Günüşen, N. P. (2019). Acil serviste çalışan hemşirelerin travma sonrası stres belirtilerini etkileyen faktörler ve hemşirelerin baş etme yollarının

incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 12(1), 74–81.

Yılmaz, B. (2006). *Arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyüme ile ilişkili değişkenler* (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yorulmaz, D. S., & Karadeniz, H. (2021). Afetlerin mental sağlığa etkileri. *Doğa Kaynaklı Afetler ve Çevre Dergisi*, 7(2), 392–398.